

산화 아연 두께에 따른 CWAs의 표면 플라즈몬 공명 특성 시뮬레이션

김지원*, Ignacio Llamas-Garro**, Jesús Salvador Velázquez González**, *김정무*
전북대학교 전자정보공학부*, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya**

Simulation of Surface Plasmon Resonance Characteristics of CWAs according to Zinc OXide Thickness

Jiwon Kim*, Ignacio Llamas-Garro**, Jesús Salvador Velázquez González**, *Jung-Mu Kim*
Division of Electronics and Information Engineering, Jeonbuk National University*,
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya**

Abstract - 본 연구에서 산화아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명 센서의 표면 플라즈몬 공명 특성 변화를 나타낸다. 센서는 Kretschmann 구조로 BK7, 금, 산화아연 순서로 구성되어있으며, DMMP 가스에 대하여 각각의 산화아연 두께마다 표면 플라즈몬 공명 특성을 FEM 시뮬레이션을 통하여 확인하였다.

FEM 시뮬레이션 결과, 산화아연두께가 두꺼워짐에 따라 표면 플라즈몬 공명이 발생하는 입사각은 점점 커지며, 최저반사율의 경우 특정 두께까지 점차 감소하는 경향을 보이다가 특정 산화아연 두께 이후 최저 반사율이 증가하는 것을 알 수 있었다.

1. 서 론

Chemical warfare agents (CWA)는 미량으로도 인체에 치명적인 영향을 끼치는 독성물질이며 1980년 대 이라크와 이라크 전쟁, 1990년 대 도쿄 지하철 사고, 2010년대 시리아에서 CWA에 의한 큰 인명피해가 발생하였다. 이러한 CWA 종류 중 특히나 높은 휘발성과 강한 독성을 갖고 있는 Sarin 검출에 대한 연구가 꾸준히 연구되고 있다. 하지만 Sarin을 포함한 CWA는 강한 독성을 띠고 있어 실험을 하는데 큰 어려움이 존재하여, CWA와 화학적 특성, 분자구조는 비슷하지만 독성이 상대적으로 낮은 Chemical warfare agents simulants (CWAS)를 통하여 실험 및 측정의 어려움을 해소하고 있다. Sarin의 CWAS의 종류는 DIMP, TEP, DEEP 등 다양한 종류가 존재한다. 그 중 다른 CWAS보다 상대적으로 독성이 낮으며 취급에 용이하다는 장점을 가진 DMMP를 대상으로 다양한 센서가 개발되고 있다.

CWA 검출센서는 크게 비광학식 센서와 광학식 센서로 구분할 수 있다. 광학을 활용한 CWA 검출 센서는 비광학 센서와 비교하였을 때, 높은 민감도와 상온에서 측정 가능하다는 장점이 있다. 그러나 SERS를 활용한 광학 센서의 경우 균일한 크기의 나노파티클을 기판위에 일정한 거리로 두어 제작을 해야 한다는 균질성의 문제가 존재한다[1-3].

본 연구는 DMMP 검출을 위한 금과 산화아연을 이용한 Kretschmann 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서 설계를 제안하였다.

2. 본 론

2.1 Kretschmann 구조 표면 플라즈몬 공명 센서 구성

본 연구에는 Kretschmann 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서를 그림 1과 같이 제안하였다. 제안된 센서는 650 nm의 단파장 레이저를 입사광으로 하였으며, FEM 시뮬레이션을 통하여 특성을 확인하였다.

표면 플라즈몬 공명 센서는 순서대로 BK7 유리기판, 금, 산화아연으로 구성되어 있다. 사용된 기판은 60 nm 두께의 금이 증착되어있으며, 산화아연의 두께를 5~40 nm로 변화시키며 시뮬레이션 하였다. BK7 기판의 유전율은 1.514이며 증착된 금과 산화아연의 유전율은 $0.1827+j3.4245$, 1.9843으로 가정하여 시뮬레이션을 하였다.

<표 1> Refractive index of material

	n	k
BK7	1.5145	
Au	0.1827	3.4245
ZnO	1.9843	
Air+ DMMP	1	

2.2 SPR 센서 시뮬레이션 결과

650 nm 파장에서 FEM 시뮬레이션을 통하여 산화 아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명 특성은 그림2.(a)와 같다. 그래프를 통하여 산화아연의 두께에 따라 최저반사율은 상대적으로 큰 차이를 보이지 않지만 산화아연의 두께가 35 nm와 40 nm일 때 최저반사율이 증가하는 것을 볼 수 있다. 또한 산화아연 두께가 증가함에 따라 표면 플라즈몬 공명이 일어나는 입사각의 입사각이 점점 증가하는 것을 확인할 수 있다.

그림 2.(b)는 각각의 산화아연 두께에서 표면 플라즈몬 공명이 일어나는 입사각과 표면 플라즈몬 공명이 일어났을 때의 최저반사율의 크기를 나타내는 그래프이다.

먼저, 산화아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명이 발생하는 입사각의 크기가 점점 커지는 것을 확인할 수 있으며, 그래프를 통하여 입사각이 점점 오른쪽으로 이동하는 것을 알 수 있다.

이와 다르게 산화아연 두께에 따른 최저반사율은 두께가 30 nm까지 증가함에 따라 0.109175까지 감소하는 경향을 보이다가 35 nm부터 최저반사율이 증가하며 40 nm에서는 증가량이 커지는 것을 확인할 수 있다.

3. 결 론

본 연구에서는 Kretschmann 구조의 금과 산화아연을 이용한 표면 플라즈몬 공명 센서를 제안하였으며, FEM 시뮬레이션을 통하여 산화아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명 특성과 각각의 관계를 확인하였다.

산화아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명이 발생하는 입사각은 비례하며, 반면에 최저반사율은 감소하는 경향을 보이다가 특정 두께 이후부터 증가한다는 것을 FEM 시뮬레이션을 통하여 확인할 수 있었다.

감사의 글

본 연구는 2020년 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2017R12B4A005687)과 북대서양 조약기구(NATO)의 지원(NATO SPSG4809)을 받아 수행된 연구임

[참 고 문 헌]

- [1] Lafuente, Marta, et al. "Highly sensitive SERS quantification of organophosphorous chemical warfare agents: A major step towards the real time sensing in the gas phase." Sensors and Actuators B: Chemical, 267, 457-466, 2018
- [2] Lafuente, Marta, et al. "Gas phase detection of chemical warfare agents CWAs with portable Raman." Journal of hazardous materials, 384, 121279, 2020
- [3] Lafuente, Marta, et al. "3D Fractals as SERS active platforms: Preparation and evaluation for gas phase detection of G-nerve agents." Micromachines, 9,2, 60, 2018

<그림 1> 표면 플라즈몬 공명 센서 구조

<그림 2> (a) 표면 플라즈몬 공명 특성 시뮬레이션 결과 (b) 산화아연 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명이 발생하는 입사각과 최저 반사율